

**ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDAGI IJTIMOIIY – IQTISODIIY
ЎZGARISHLAR
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН
SOCIAL-ECONOMIC CHANGES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Maxmudjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

nigora.atabayeva.74@gmail.ru

Orziyev Ulu'g'bek Istatovich, Suyunov Javohir,

Alixonov Muhammadyusuf, Erkinov Xudoyberdi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodiy rivojlanish yo'llari va istiqbollari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodiy rivojlanish, modernizatsiyalash, konsepsiya, kompleks rivojlanish, institutsional o'zgarishlar, intensiv.

O'zbekiston keng ko'lamlil ijtimoiy – iqtisodiy o'zgarishlarni amalga oshirish yo'lida salmoqli taraqqiyotga erishdi. Tarixan qisqa vaqt ichida o'zbek xalqi hayotida ulkan ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Mustaqillik sharofati bilan respublika o'z taraqqiyoti yo'lida nihoyatta katta qadam larni tashladi. Mamalakatda salmoqli ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar amalga oshirildi, demokratik islohotlar izchillik bilan hayotga tadbiiq etilmoqda, jamiyat hayotining barcha sohalarida liberallashuv va modernizatsiyalash jarayonlari davom etmoqda.

O'zbekiston Respublikasini 2030 – yilga qadar ijtimoiy –iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi jamoatchilik muhokamasi uchun qaytadan e'lon qilindi. Institutional o'zgarishlar va makroiqtisodiy barqarorlikni taminlashning ustuvor yo'nalishlari etib belgilanib, bozor iqtisodiyotiga o'tishda amalga oshirilishi zarur bo'lgan asosiy institutsional o'zgarishlarni, iqtisodiy o'sishni miqdoriy ko'rsatkichidan sifat ko'rsatkichiga o'tishi, YeAES va Jahon savdo tashkilotiga integratsiyasini o'z vaqtida bosqichma – bosiqch amalga oshirish hamda mamlakat iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish, makroiqtisodiy institutlarni kuchaytirish orqali barqaror rivojlanishni taminlash, iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish ga qaratilgan o'rta va uzoq muddatlarda mamalakat iqtisodiy o'sishi ning yetakchi tarmoqlarini rivojlantirish, sohalarining resurs iste'moli darajasini pasaytirish orqali ularning iqtisodiy smaradorligini yanada oshirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Konsepsiyada belgilangan ustuvor yo'nalishlarning

òz vaqtida bajarilishi mamlakatni 2030-yilda aholi jon boshiga YaIM ikki barobarga oshishi, mehnat bozorida barqaror yuqori daromadli ish òrinlarining yaratilishi hamda aholining kam taminlangan qatlamini ikki marotabaga qisqarishiga olib keladi.

Mazkur maqsadlarga quyidagi miqdoriy va sifat kòrsatkichlarni amalga oshirish orqali erishiladi. Iqtisodiy òsish suratlari òrtacha yillik 6.4 % kapital, qòyilmalar 9.9%, eksport 9.6% ni tashkil etishi, ishsizlik darajasi 9.3% dan 5.2 % ga, inflatsiya darajasi 14.3 % dan 4.3 % ga pasayishi kòzda tutilgan. Iqtisodiy òsishda intensiv omillarning ulushini oshirish, jumladan, muqobil va qayta tiklanuvchi energiyaning energiya balansidagi ulushini 25 % ga yetkazish, energiya samaradorligini 2 barobarga, mehnat

Samaradorligini esa 1.8 baravarga oshirish, oliy ta’lim xizmatlari qamrov darajasini 40 % ga, iqtisodiyot mutaxasislarga bòlgan talabini qondirish darajasini esa 90-100 % ga yetkazish kòzda tutilgan. Sanoat milliy ishlab chiqarishning “suyak va muskul”ini tashkil etadi va shu sababali iqtisodiy rivojlanishning borishini kòp jihatdan belgilaydi. Sanoat barcha sohalar, jumladan, òzini òzi ham ishlab chiqarish va sifatlari bilan ta’minlaydi. Shu ma’noda, u òzini òzi yaratadigan va tiklaydigan yagona noyob soha hisoblanadi. Òzbekistonda bozor iqtisodiyotiga òtishda katta yòqotish va talatòplardan chetlab òtildi. Ijtimoiy adolatsizlikka, aholining keskin tabaqalanishiga yòl qòyilmadi. Bozor iqtisodiyotiga òtishning evolutsion, bosqichma-boshqich yòli tanlandi. Bu borada ijtimoiy adolatni ta’minlashda davlatning islohotchilik ròli katta ahamiyatga ega bòldi. Òzbekiston jahon hamjamiyatining teng huquqli a’zosi sifatida dunyoning barcha mamlakatlari bilan ikki va kòp tomonlama savdo iqtisodiy aloqalar olib borish imkoniyatlari jadallashdi.

Eksport va import tarkibini takomillashtirish ham muhim vazifalardan edi. Mustaqillik yillarida Òzbekiston orttirgan boy tajriba resurslar cheklangan sharoitda barcha muammolarni bir yòla hal qilishga urinish hech qanday samara bermaydi. Shu sababli islohot yònalishlarini belgilab olish choğida shunday asosiy bògʻinlarni hal qilish mumkinligi tòğrisidagi mamlakatrahbari tezisining naqadar òz vaqtida ta’kidlanganligini tasdiqlab turibdi.

Aslida har bir iqtisodiy jarayon yoki hodisa ònlab Òzbekiston jahon hamjamiyatining teng huquqli a’zosi sifatida dunyoning barcha mamlakatlari bilan ikki va kòp tomonlama savdo iqtisodiy aloqalar olib borish imkoniyatlari jadallashdi. Eksport va import tarkibini takomillashtirish ham muhim vazifalardan edi. Mustaqillik yillarida Òzbekiston orttirgan boy tajriba resurslar cheklangan sharoitda barcha muammolarni bir yòla hal qilishga urinish hech qanday samara bermaydi. Shu sababli islohot yònalishlarini belgilab olish choğida shunday asosiy bògʻinlarni hal qilish mumkinligi tòğrisidagi mamlakat rahbari tezisining naqadar òz vaqtida ta’kidlanganligini tasdiqlab turibdi. Aslida har bir iqtisodiy jarayon yoki hodisa ònlab omillarning tasiri ostida ròy beradi.

Mazkur jarayon yoki hodisaning chuqur mazmunini ochib berish maqsadida har bir omilni òraganish, bir tomondan òta mushkul va sermashaqqat hisoblansa, boshqa tomondan, u qadar muhim bòlmagan jihatlarni ham yuzaga chiqarib beradi. Shu jumladan Òzbekiston iqtisodiyotida katta òzgarishlarga qòl urilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Òzbekiston Iqtisodiyoti kitobi. Muallif: N.Tòxliyev N. Xolmatov. 20-25 –bet
2. Iqtisodiyot nazariyasi kitobi. Muallif: B.Y. Xodiyev SH.SH. Shodmonov. 36 –bet.
3. <https://;TdpU> .uz sayti.
4. uzbekistan-geneva.ch
5. Òzbekiston xalqaro islom akademiyasi. <https://iaau.uz> .
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.